

ЭЪТИҚОД

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

Аннотация: Ушбу мақола шахсинг эътиқод эркинлиги, миллий кадриятлари, улардаги диний ва дунёвий қараш учун зарур шарт-шароит, уларни ҳимоя қилиш, инсон имкониятлари ва эркинлигини юзага чиқаришнинг ахлоқий, ҳуқуқий, ижтимоий ва интеллектуал салоҳияти эканлиги ҳақидадир.

Аннотация: Эта статья о свободе вероисповедания человека, национальных ценностях, необходимых условиях для его религиозных и светских взглядов, их защите, моральном, правовом, социальном и интеллектуальном потенциале для реализации человеческого потенциала и свободы.

Resume: This article is about the freedom of religion of a person, national values, the necessary conditions for his religious and secular views, their protection, moral, legal, social and intellectual potential for the realization of human potential and freedom.

Калит сўзлар: шахс, эътиқод, ишонч, фикр, тафаккур, идрок, хотира, хатти-ҳаракат, эндопсихика, экзопсихика, психик холат, ирода.

Одной из важнейших задач, стоящих перед современными психологами, является всесторонний научный анализ веры, отражающий дух людей, стремительно прогрессирующие на новом этапе развития.

Ключевые слова: личность, вера, доверие, мнение, мышление, восприятие, память, хатти-ҳаракат, эндопсихика, экзопсихика, психическое состояние, воля.

Key words: personality, faith, trust, opinion, thinking, perception, memory, hattikarakat, endopsyche, exopsyche, mental state, will.

Бугун юртимизда эътиқод эркинлиги, ҳақиқий миллий қадриятлар, улардаги динийлик ва дунёвийлик нисбати қандай бўлиши лозимлиги тўғрисида турли-туман фикрлар билдирилмоқда. Ўзбекистонни ислом республикасига айлантириш, турмуш тарзини, ижтимоий муносабатларини шариат талабларига мослаштириш тарафдорлари ҳам йўқ эмас.

Ўзлигини англаб етган шахс борки уни қуршаб турган нимагадир қаттиқ ишониши ва эътиқод қилиши табиий ҳол. Одам зотни бошқа жонзотлардан фарқлаб турувчи омиллардан бири ҳам у ниманидир муқаддас деб тан олиши ва онгли равишда эътиқодини йўналтиришидир десак хато бўлмайди. “Эътиқод” араб тилида “ишониш” ва “ишонч” маъносини англатади. Қадимдан шарқ мутафаккирлари томонидан шахс эътиқодга турлича ёндашув орқали турлича шарҳ бериб келинган ана шундай таърифлардан энг мукаммали ҳанафий мазҳабининг машҳур алломаси Али Қори “Ал — Фикҳул Акбар” да қилган шарҳида акс этган.

“Аслида бирор нарсага эътиқод қилиш учун уни ҳеч қандай шубҳа қолдирмайдиган даражада яхши билиш керак. Бунинг учун аввало ўша нарсани идрок қилиш керак. Кейин эса ўша ҳиссий идрок илмий маърифатга айланиши лозим. Сўнгра замон ўтиши, бошқа далилларнинг собит бўлиши ила ўша илмимиз тасдиқланади ва унга бўлган ишончимиз кучли бўлади. Мазкур илимга бўлган ишонч онгимизда мустаҳкам равишда қарор топганидан сўнг у бизнинг ақлимизга ва қиладиган амалиймизга ўз таъсирини ўтказадиган бўлади.

Али Қорининг таърифидан ва замонавий ижтимоий фанлар татқиқотларидан хулоса қилиб такидлаш лозимки эътиқод ақил назоратидаги

онгли фаолият кўринишида амалга оширилиши керак. Эътиқодни кўр — кўрона амалга оширилиши шахсда мутаасиблик ёки манқуртлик касалига мубтоло бўлиши аниқ.

Ўз турмушини онгли ташкил этиш, турли режалар тузиш, орзу-хавасларига кўнгли ва тафаккурига мос яшашга, комилликка интилиш инсоннинг хос белгиси. Унинг нафақат моддий-иқтисодий, шунингдек, маънавий эҳтиёжлари ҳам бор. Инсон маънавиятининг ўзагини эса эътиқод ташкил қилади. Маънавият эътиқод теварагида шаклланади. Маънавиятнинг мазмунини энг муҳим хусусиятларини эътиқод белгилайди.

Инсоннинг барча туйғулари, кечинмалари ёки барча амал қиладиган ғоялари, меъёрлари, қарашлари маънавият бўлиб қолавермайди. Туйғулар орасида нафс ва хирс, жаҳл ва қизиққонлик туфайли юзага келганлари, тушунчалар, ғоялар, баҳолар, фикр, мулоҳазалар, хулосалар орасида илмсизлик, адашиш, хато, нотўғри ахборот сабабли вужудга келганлари бўлиши мумкин. Хом сут эмган бандаси адашишлардан, хатолардан кафолатланмаган. Ботил туйғулар ва фикрлар эса маънавият ҳисобланмайди. Жаҳолат, золимлик, одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилмаслик, нафс ва хирс кутқусига берилиш, зўравонлик орқали ҳаммани бир хил ўйлашга, бир хил яшашга мажбурлаш маънавиятсизликдир.

Ҳар қандай адолатпеша жамият, у дунёвий бўладими ёки диний, қатъий назар, ўз аъзоларини ҳалол, тўғрисиўз, одоб-ахлоқли, имон-эътиқодли этиб тарбиялашни хоҳлайди. Бунга қанчалик эриша олади — бу бошқа гап!

Эътиқод эркинлиги икки хил намоён бўлади. Биринчиси инсоннинг ички эркинлиги, тафаккур ва ижод эркинлиги, яъни позитив (ижобий) саъй-ҳаракат ва фаолият эркинлиги сифатида юзага чиқади. Иккинчиси ташқи эркинлик, яъни эътиқод эркинлигини амалга ошириш учун тегишли ҳуқуқий

асослар, қонунларнинг давлат томонидан қабул қилиниши ва қафолатланиши, жамиятда қарор топган хайрихоҳлик муҳити каби эркинликлар.

Эътиқод эркинлиги учун зарур шарт-шароит яратиш, уни ҳимоя қилиш адолатли жамиятнинг талабларидан биридир. Зеро, у инсон имкониятлари ва эркинлигини юзага чиқаришнинг ахлоқий, ҳуқуқий, ижтимоий ва интеллектуал негизини ташкил қилади. Шу сабабли демократик дунёвий давлатларда эътиқод (виждон) эркинлиги, сўз эркинлиги ва фикрлар хилма-хиллиги конституция ва тегишли қонунлар орқали мустаҳкамлаб қўйилади.

Фақат дунёвий давлатгина эътиқод эркинлигини тўла таъминлашга қодир. Чунки у, аввало, сиёсий партияларда ва диний жамоалар ички ишига аралашмайди, шунингдек, бирор партия ёки дин манфаатларини кўзлаб, бошқа сиёсий ва диний жамоалар фаолиятини бевосита ёки билвосита чекламайди.

Яккахоким мафкура мавжуд бўлган давлат ҳеч қачон эътиқод эркинлигини таъминлай олмайди. Мафкуранинг яккахокимлиги, одатда тоталитаризмга, жамият аъзолари фикр-ўйлари, сўзларию ҳаракатлари устидан ёппасига назорат ўрнатишга интилади. Диний принципларга қурилган давлат ҳам эътиқод эркинлигини тўла таъминлай олмайди, ҳаттоки, бутун аҳолиси бир мазҳабга оид бўлганда ҳам. Чунки унда ҳукмрон диний мафкура ўрнатилади.

Хўш, эътиқоднинг ўзи нима?

Эътиқод сўзи латинча *veritas* (ҳақиқат, воқелик, ҳаққоният) ва *vents* (зеҳнли, адолатли) деган сўзларга мос келади. Кимга — нимага ёки кимгадир — нимагадир эътиқод қилиш индивид, гуруҳ, омма руҳиятининг (эътиқод қилувчи субъектларнинг) қатъий ишониш, шаксиз ишонч ва умид орқали ифодаланувчи алоҳида ҳолатидир.

Замонамиз психология фани ривожига катта хисса қўшиб келаётган устозимиз Э.Ғ.Ғозиев эътиқодга берган таърифларига эътибор қаратадиган бўлсак “Эътиқод одамнинг шахсий қарашлари, хулқ-атвор тамойиллари, илмий дунёқарашларига асосланиб ҳаракат қилишга ундовчи англашилган эҳтиёжлар мажмуидир”. Мазкур тарифда муаллиф эътиқодга учта асосий турткига алохида эътиборимизни қаратади. Булар илмий дунёқарашлар, ҳаракат қилиш ва ундовчи англашилган эҳтиёжлар.

Таркибий тузилма

Эътиқоднинг мазмунини биринчи галда илм ташкил этади. Чунки киши нимага ишонаётганини, интилаётганини, ўз хулқ-атворини, яратувчилик фаолиятини, ижодини мослаштириши зарурлигини билиши лозим. Эътиқод ҳар қандай билим (илм) эмас, балки қатъий ишончга айланган, инсон дунёқарашининг тамал тошини ҳосил қилувчи билим (илм)лардир. Бу илм диний ёки дунёвий ёхуд уларнинг маълум даражадаги қоришуви бўладими, қатъий назар, эътиқоднинг мазмунини белгилайди. Илмсиз эътиқод йўқ, бўлиши мумкин ҳам эмас. Илмни биз, тафаккур хусусиятларидан келиб чиқиб, рационал (ақлга мантиққа хос) ва иррационал (ақлга, мантиққа унчалик мос келмайдиган) илмларга ажратамиз.

Рационал илмнинг юксакроқ даражаси кундалик ҳаётий тажриба ёрдамида эмас, балки ўқиш, турли фанлар асосларини ўрганиш, ўз соҳасига оид фан ютуқларидан хабардор бўлиш орқали шаклланади. Иррационал илм аниқ далилларни ноаниқ, тахминий далиллар билан аралаштириб юбориш, баъзан ғайритабиий, хурофот ва бидъат, мистика, ботил қарашлар ва бирёқлама мурасасиз ҳиссиётга берилиш туфайли пайдо бўлади. Эътиқоднинг илғорлиги ёки қоқоқлиги, инсонпарварлиги ёки худбинлиги, либераллиги ёки тоталитарлиги ва бошқа кўплаб хусусиятлари унинг

мазмунини ташкил этувчи илмга боғлиқ. Иккиланиш ва шубҳа билан қаралган илм эътиқод эмас. Илгари инсон қаттиқ ишонган тушунчаларга, ғояларга нисбатан ҳаётий тажрибаси, билими ортиши, илм-фан тараққиёти натижасида шубҳа туғилса, улар эътиқод мақомини йўқотади.

Иррационал ишонч шахснинг ижодий пассивлигига, фармонбардорлигига, мутаассиблигига таянади. Бундай шахснинг тафаккури мустақил эмас, ўзгалар, обрўли кишилар фикрига қарам. Улар бошқаларнинг иродасига кўр-кўрона бўйсундилар, тўғри ёки нотўғрилигини, ижобий ёки салбий оқибатларга олиб келишини ўйлаб ўтирмайди. Рационал ишонч ўз кузатишларига, мушоҳада ва хулосаларига асосланган тафаккур мустақиллигини, яъни эътиқод эркинлигини билдиради, деган эди XX асрнинг машҳур алломаларидан бири Эрих Фромм.

Илм-фан, адабиёт ва санъат даҳолари, буюк файласуфлар, мутафаккирлар орасида ихлос қўйган ғоясига ўз умрини бағишлаганлар тарихда кўп ўтган. Уларнинг аксарияти жуда камтарона, баъзилари анча қашшоқ кун кечирган. Аммо танлаган йўлидан, ҳақиқатга, эзгуликка, адолатга хизмат қилишдан қайтмаган. Шу боис улар исмини, қилган ишларию ёзган асарларини дунё халқлари эъзозлаб келади, улар билан фахрланади.

Идеал инсон ва жамиятнинг мукамаллик тўғрисидаги тасаввурларидир. Инсон ўз фаолиятини, турмушини яшаётган муҳити ва жамиятини ёки ихлос қўйган, ишқи тушган шахсни, асарни хаёлан ўзининг мукамаллик тўғрисидаги тасаввурлари билан қиёслайди. Ўз фаолиятини, ижодини, яратаётган қадриятини идеалга мослаштиришга ҳаракат қилади. Шундай қилиб, эътиқод таркибига илм, ишонч, ихлос, ишқ ва идеал киради. Улар яхлит эътиқод тизимида ўзаро узвий боғлиқ, бир-бирига таъсир

кўрсатади, бойитади... ҳамда ҳар бири эътиқодга таъсир кўрсатади, маълум вазиятларда бутун эътиқоднинг ўрнини босади.

Ўзбекистон — дунёвий давлат, унда 16 диний конфессияга оид 130 дан ортиқ турли миллатлар ва элатлар яшайди. Конституциямизнинг 31, 12-моддаларида виждон эркинлиги ҳамда фикрлар хилма-хиллиги, ҳеч бир мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилмаслиги кафолатланган.

Конституциявий меъёрларни юзага чиқариш мақсадида тегишли қонунлар қабул қилинган, улар мунтазам такомиллаштириб, бойитиб, кенгайтириб берилмоқда. «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида»ги Қонун илк бор 1991 йилнинг 14 июнида, яъни ҳали Ўзбекистон мустақиллик учун курашаётган пайтлардаёқ қабул қилинган эди. Бу қонун кейин мустақиллик йилларида янги таҳрирда қайта қабул қилинди.

Конституциямиз эътиқод эркинлиги ва инсон ҳуқуқларини юзага чиқарувчи қонунлар мажмуаси умуммиллий жиқсликни таъминлашга, Ўзбекистонда яшовчи барча халқларга ўз миллий-маданий, диний, инсоний эҳтиёжларини ҳеч қандай тўсиқларсиз қондириш учун зарур ҳуқуқий баъза бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистонни барқарор ривожлантириш, равнақ топтириш ва турмуш фаровонлигини юксалтиришда, миллий ғояда белгиланган мақсадларга эришиш йўлида барча фуқароларни бирлаштиради ҳамда эҳтимолдаги баъзи диний ва миллий зиддиятларнинг олдини олади.

Халқимизда доно мақол бор: «Бир кун жанжал чиққан уйдан, қирқ кун барака қочади.» Мамлакат миқёсида-чи? Айрим мамлакатлардаги низоларнинг, можароларнинг оқибатини эшитиб, ТВ орқали кўриб турибсиз!

Эътиқод эркинлиги таъминланмаган мамлакатларда инсон ҳуқуқларини, эътиқоди ва қарашларини чеклашлар, ўзгача фикрлайдиганларни таъқиб, катагон қилишлар кузатилади.

Мустақил Ўзбекистон эътиқод эркинлигига эришишга интиломда. Бугун мулкчиликнинг турли шакллари ривожланаётган, истаимизми-йўқми ижтимоий табақалашуви юз бераётган, ахборот хуружи ва маънавият хавф-хатарлари ортиб бораётган шароитда, қатор зиддиятли, оғриқли масалалар олдимизда кўндалак бўлмоқда: ижтимоий конфронтация (карама-қаршилиқ)ми ё ижтимоий шериклик, хурофот устун келадими ё илмий қарашлар, жаҳолатми ё маърифат, муттаассибликми ё бағрикенглик, билим ва ақл-заковат ўсишими ё деинтеллектуаллизация (ақл заковатнинг пасайиши, емирилиши)ми?

Биз бу саволларни, ижтимоий муаммоларни четлаб ўтаолмаймиз. Ўзимизни уларни билиб, билмасликка, кўриб, кўрмасликка солишимиз, уларнинг бизга дахли йўқ, биз ўзбеклар, кўнгли очик, хайрихоҳ, болажон, меҳмондўст, меҳнаткаш ва тинчликсевар халқ, деб ҳисоблашимиз мумкин. Аммо барча ўзбекистонликлар ўзининг турмушидан, ижтимоий аҳволдан, рўзгорининг рўшнолигидан бирдек мамнунми? Айниқса ёшлар?! Халқимизнинг барча қатламлари эътиқод эркинлигини, бу борадаги давлатимиз, жамиятимиз, илғор зиёлиларимиз ва ақли расо, ватанпарвар ҳамюртларимиз саъй-ҳаракатларини тўғри тушунаптими? Мавжуд қийинчиликлар, ечилмаган муаммолар айримларимизни чалғитмаяптими? Масала шунда! Эътиқод масаласида ҳеч биримиз чалғимаслигимиз керак. Ҳеч ким келиб бизга мамлакатимизни ва турмушимизни юксалтириб бермайди. Фақат ўз ақл-заковатимиз ҳамда кучимизга таяниб, эътиқодда собитлик билан бунга эришамиз!

Шахснинг ўзига хос ижтимоий хусусияти ҳисобланадиган эътиқод баъзи ижтимоий фанларда талқин этилишига қуйида қисқача тўхталиб лозим топдик.

Эътиқод шаклида юзага келадиган эҳтиёжларнинг мазмунини одамни куршаб турган табиат ва у яшайдиган жамият ҳақидаги билимлар ҳамда уларни муайян даражада шахс томонидан англаш асосида ҳосил бўлади ва аста-секин турли ташқи таъсирлар ёрдамида такомиллашиб боради.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики ҳар қандай эътиқод моҳиятини аввал ташқи таъсир сўнгра эса ички кечинмалар ташкил этар экан.

Шахснинг психик тараққиётининг ҳаракатлантирувчи кучлари инсоннинг ҳаёти — фаолияти давомида ўзгариб турувчи эҳтиёжлари билан ана шу эҳтиёжларни қондиришнинг ҳақиқий имкониятлари ўртасидаги қарама-қаршилиқлар бўлиб ҳисобланади. Ана шу нуқтаий назардан ёндошадиган бўлсак эътиқод ижтимоий эҳтиёжни таъсирида юзага келадиган шахсни ижтимоий хусусияти бўлиб, вақт ўтиши билан у шахснинг ўзига хос хусусияти сифатида намоён бўлади.

Ёшларда мустаҳкам эътиқодни шаклланишидан аввалом бор миллат ва давлат манфатдор бўлиб, келажакда миллати ва давлатини дунё тани олишига эътиқодли ёшлар сабабчи бўлишади. Шу сабабли ҳар бир ёшда Ватанга ва Миллатга эътиқодини мустаҳкам қилиб тарбиялаш эртанги куни пойдеворини мустаҳкамлигини таъминлаб бераса, касб — ҳунарга нисбатан эътиқод — миллий ҳунармандчиликни такомиллашуви ва давомилигини таъминлаб беради.

Юқоридаги эътиқодлар билан бир қаторда ота — она ва устозга нисбатан эътиқодни шакиллантириш орқали миллий қадриятларни ҳар томонлама ёшлар онгига сингдиришда асосий ўринни эгаллайди. Шахсда бир эътиқод иккинчи эътиқодни юзага келишига сабабчи бўлишини кузатиш мумкин.

Мисол учун шахсни ота — онага бўлган эътиқоди қанчалик юқори

бўлса устозига бўлган эътиқоди ҳам шунчалик юқори бўлади, устозга ихлос ва эътиқоди юқори бўлган ёшда касб — хунарига бўлган эътиқоди ҳам юқори бўлиши ёки ота — онага бўлган эътиқоди юқори бўлса яшаётган ҳудудга ва Ватанга бўлган эътиқоди ҳам юқори бўлишини такидлашимиз мумкин.

Ёшларда эътиқод шаклланишининг асосини халқимиз қадриятларини ажралмас қисими бўлган тарбия ва таълим ташкил этиши қадим — қадим замонлардан то шу кунгача миллий педагогикамизда алоҳида ўрнига эга. Миллий педагогикамиз ва психологиямиз XXI — асрни биринчи чорагига келиб ҳам ёшларда эътиқодни шакиллантиришда, мақоламиз бошида такидлаган машҳур аллома Али Қорини таърифига билибми — билмай амал қилинишини кўришимиз мумкин.

Шундай қилиб, эътиқодни ёшларда шакилланиши ва такомиллаштириш ҳамда мустақил, демократик, ҳуқуқий жамият кишисига хос бўлган миллий, ҳудудий маънавият, руҳият ва қадриятларнинг қонуниятларига, хоссаларига, механизмларига асосланган шарқона, ўзбекона юксак ахлоқий ҳисларга эга инсонларни вояга етказиш республикамиз психологларининг олдида турган асосий вазифаларидан биридир. Бунинг учун психологлар кўп тажрибаларда синалган тестлар, методлар, методикалар, муайян касбий малакалар, назарий ва амалий билимларни эгаллашлари, олинган натижаларни кўп қиррали таҳлил қила билишлари, чуқур талқин қила олишлари давр талаби бўлиши билан бир қаторда келажак авлод олдидаги вазифаларидир. Юқорида такидланганларсиз шахсни комил инсон сифатида шакллантириш, камол топтириш мумкин эмас, бинобарин, иккиёқлама ўзаро таъсир бундай имконият яратишга қодир.

Тарихни қайси бир даврини тафакуримизни анализ ва синтези асосида умумлаштириб кўрмайлик, унда ёшларда эътиқодни шакиллантиришга

алохида эътибор қаратилганлигини кўрамиз. “Ахборот бўронлари даври” деб ном олган замонамизга келиб ёшларнинг эътиқодига нисбатан хуружлар кундан — кунга ортиб бораётганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Шу сабабли ҳам мазкур масала давлатимиз раҳбарияти диққат — эътиборидан бир сонияга бўлса ҳам четда қолмай келмоқда.

Ривожланишни янги босқичида шахдам қадамлар ташлаб бораётган халқимизни рухиятини кўзгуси бўлган эътиқодни ҳар томонлама илмий асосда таҳлил этиш замонамиз психологларини олдида турган энг долзарб вазифалардан бирдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ғозиев. Э.Ғ, Тошимов. Р. Ю. Психология. Т., 2005.
2. Абдурахмонов.Ф, Абдурахмонова.З. Дин психологияси.-Т. ЎзРФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2011.
3. Валиев.Б. Н. Дин психологияси ва уни фанлар тизимидаги ўрни/Тошкент ислом университетининг илмий-таҳлилий ахбороти. 2012й 4.
- 4.Расулов.А.И,Турсунов.Л.С.
5. Диний бағрикенглик психодиагностикаси: назария ва амалиёт. Т. Моваруннаҳир, 2017 Диний бағрикенглик ва мутаассиблик юз саволга-юз жавоб/ Тошкент ислом университети бирлашмаси 2017нашириёт матбаа